

ШМАРКОВ Михаил Сергеевич,

*Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева (Орел, РФ);
Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой туризма
и гостиничного дела; e-mail: turexpert888@yandex.ru*

ЦЁХЛА Светлана Юрьевна,

*Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского (Симферополь, РФ);
Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента
предпринимательской деятельности; e-mail: s.tsohla@yandex.ru*

ТРАНСФОРМАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ И ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

Динамично меняющиеся условия функционирования рынка туристских услуг влекут необходимость поиска и реализации решений, позволяющих его субъектам успешно адаптироваться к вызовам и занять конкурентные позиции. Цель исследования: выявить драйверы и представить содержание и хронологию ключевых трансформаций в процессе адаптации субъектов рынка туристских услуг к новым рыночным условиям и технологиям. В статье в хронологическом порядке представлена система ключевых преобразований в деятельности субъектов рынка туристских услуг, позволивших вывести ее на более технологичный и продуктивный уровень, обозначены ступени развития. Последовательный анализ трансформаций позволил выявить их логику и значимость для развития и масштабирования туристской деятельности, представить систему взаимодействий туроператорских организаций с предприятиями, формирующими инфраструктуру, построить схему процесса эволюции туристской деятельности и выделить в нем эпохи формирования экосистем и развития цифровых технологий. Выявлено, что современная тактика и технологии деятельности туроператоров нацелены на максимальное снижение рисков финансовых потерь. Туристские организации не стремятся, как ранее, с оптимизмом осваивать новые рынки, активно используя в зонах риска методы ценовой конкуренции; ставка делается на оптимизацию и использование цифровых технологий, инструментов динамического пакетирования и ценообразования, обслуживание туристов по индивидуальным программам. Научная новизна: выстроены хронология и система ключевых трансформаций в процессе эволюции туристской деятельности. Практическая значимость: результаты исследования могут быть полезны для менеджеров и руководителей туристских организаций, при построении стратегии позиционирования и оптимизации туристской деятельности, для ученых и преподавателей, осуществляющих образовательную деятельность по направлениям подготовки «Туризм и гостиничное дело» для обучающихся.

Ключевые слова: рынок туристских услуг, туристская деятельность, интеграция, совершенствование технологий, трансформации, цифровое развитие, процесс эволюции

Для цитирования: Шмарков, М. С., Цохла, С. Ю. (2025). Трансформация деятельности субъектов рынка туристических услуг и технологий в условиях цифрового развития. Сервис в России и за рубежом, 19(1), 30–50. DOI: 10.5281/zenodo.17130463.

Получено:

Одобрено: 14.05.2025.

Mikhail S. SHMARKOV,

*Orel State University named after I. S. Turgenev (Orel, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Tourism and
Hotel Business; e-mail: turexpert888@yandex.ru*

Svetlana Yu. TSOKHLA,

*V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in Economics, Head of the Department of Management and Entrepreneurship;
e-mail: s.tsohla@yandex.ru*

ACTIVITY TRANSFORMATION OF THE MARKET SUBJECTS OF TOURIST SERVICES AND TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS OF DIGITAL DEVELOPMENT

Abstract. *The dynamically changing conditions of the functioning of the tourism services market entail the need to find and implement solutions that allow its subjects to successfully adapt to challenges and take competitive positions. The purpose of the study is to identify the drivers and present the content and chronology of key transformations in the process of adaptation of subjects of the tourism services market to new market conditions and technologies. The article presents in chronological order a system of key transformations in the activities of the subjects of the tourism services market, which made it possible to bring it to a more technological and productive level, and the stages of development are outlined. A consistent analysis of the transformations made it possible to identify their logic and significance for the development and scaling of tourism activities, to present a system of interactions between tour operator organizations and enterprises forming infrastructure, to draw up a diagram of the process of evolution of tourism activities and to identify epochs in it: the formation of ecosystems and the development of digital technologies. It has been revealed that modern tactics and technologies of tour operators are aimed at maximizing the risk of financial losses. Tourism organizations do not seek, as before, to explore new markets with optimism, actively using methods of price competition in risk areas; the emphasis is on optimizing and using digital technologies, dynamic packaging and pricing tools, and serving tourists according to individual programs. Scientific novelty: the chronology and system of key transformations in the process of evolution of tourist activity are built. Practical significance: the results of the study can be useful for managers and managers of tourism organizations, when building a strategy for positioning and optimizing tourism activities, for scientists and teachers engaged in educational activities in the areas of Tourism and Hospitality, for students.*

Keywords: *tourism services market, tourism activity, integration, technology improvement, transformation, digital development, evolution process*

For citation: Shmarkov, M. S., Tsokhla, S. Yu. (2025). Activity transformation of the market subjects of tourist services and technologies in the conditions of digital development. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(1), 30–50. DOI: 10.5281/zenodo.17130463. (In Russ.).

Article History

Received:

Accepted: 2025/05/14.

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Туристская деятельность в последние годы претерпела существенные трансформации, среди которых можно выделить ряд значимых переходов к использованию новых технологий, инструментов, форм организации и других преобразований как реакций на изменения условий ее осуществления и позволивших организациям вывести ее на новый уровень: более масштабный, технологичный и эффективный. Предприятия, функционирующие в различных секторах туристской индустрии, объединялись в холдинги, компании, выстраивали сети и апробировали новые стратегии партнерства соответственно градиенту развития индустрии и цифровых технологий. Обновление схем и форм взаимодействий субъектов туристской индустрии, принципов организации и технологий туристской деятельности влекло развитие рынка туристских услуг. Исследование данных факторов в хронологическом порядке позволит выделить ключевые преобразования, определить их драйверы, выявить логику реализации, представить схему процесса эволюции деятельности ключевых игроков (туроператоров и турагентов) на рынке туристских услуг.

Ряд нововведений в организации туристской деятельности неоднократно давали импульс развитию туристской индустрии, незамедлительно привлекали внимание бизнес-сообщества и исследователей, которые осваивали и анализировали преимущества инновационного опыта. В результате передовой опыт был масштабирован и получил аналитическую оценку значимости.

В научных трудах, проиндексированных в зарубежных реферативных и аналитических базах, широко представлены важные аспекты, факторы и эффекты совершенствования туристской деятельности. Большой пласт исследований посвящен трансформациям взаимодействий организаций на рынке туристских услуг: анализу форм, моделей и практики интеграции, развитию франчайзинга, формированию сетевых объединений и др., вопросам инфраструктурного обеспечения туристской деятельности и апробирования инновационных

технологий в условиях цифрового развития. R. Thomas и E. Wood подчеркнули, что, участвуя в процессах интеграции, туристские организации получают весомые конкурентные преимущества, в том числе благодаря ускоренному обмену опытом и получению новых компетенций [32]. Стратегические взаимодействия субъектов разных сфер туристской деятельности основываются на общей цели; C. Sanz-Ibanez и S. A. Clave представили концепции и модели взаимодействий на рынке туристских услуг, на основе анализа практики интеграции турфирм России и Испании определили факторы, которые повысили потенциал и укрепили процесс взаимодействия [28]. D. Puciato, A. Łoś и K. Mrozowicz, проанализировав европейский опыт франчайзинга в сфере туризма, выявили, что такая бизнес-модель стала особенно полезна в туризме [27].

М. Морозов и Н. Морозова проанализировали факторы развития и систему инфраструктуры предпринимательства в туризме, установили, что цифровая экономика диктует новые принципы организации деятельности в туристской индустрии [25], меняет роли между поставщиками и потребителями туруслуг, трансформируются их взаимодействия [24]. Особую важность имеет развитие информационных технологий как инструмента туристского обмена в условиях глобализации, необходимость разработки информационной системы управления туризмом [26], использование широкого потенциала электронной коммерции [23], глобальных систем распределения в индустрии туризма [22]. Y. Yang, обозначив важную роль информационных технологий в развитии современной индустрии туризма и интеграции предприятий, предположил, что организация туризма в будущем будет иной – сфокусированной не на центральной позиции турфирм, а на различных типах портретов потребителей [33]. Этому способствуют инновационные технологии, такие как искусственный интеллект, большие данные, блокчейн, облачные вычисления, машинное обучение, технологии обработки естественного языка и компьютерного зрения, карты знаний и др., которые будут

использованы для популяризации интеллектуальных/умных путешествий и обогащения пользовательского опыта. Традиционным турагентам важно понять проблемы, которые влекут новые технологии деятельности, осознать вызовы и возможности, которые открывает эра интеллектуальных путешествий, и принять соответствующие стратегии развития. Обращает внимание на стратегии «персонального портного», укрепляющие отношения с клиентами и повышающие качество их обслуживания.

В работах, представленных в отечественных научных библиотеках, прослеживается схожая тематика:

- обозначен фактор стремительного развития сетевых турагентств и анализируются вопросы управления сетями, развиваемыми туроператорами; отмечены большие возможности получения синергетического эффекта от взаимодействий компаний; рассмотрены концептуальные схемы моделей управления сетевыми турагентствами [7];
- отмечено, что туристская деятельность – «это сложно организованная система, которая изменяется и совершенствуется в процессе развития общества» и «постоянно нацелена на использование новшеств в услугах и обслуживании туристов», приведены факторы, стимулирующие инновационные процессы в туристском бизнесе [14, с. 73];
- обозначена важность построения и модернизации предпринимательских отношений в индустрии туризма в условиях глобализации и высокопрофессиональной работы субъектов предпринимательства [8];
- описана модификация инфраструктурного обеспечения предпринимательства в туризме в связи с внедрением цифровых технологий; отмечено возрастание роли информационного обеспечения предпринимательской деятельности в туризме [11];
- рассмотрены информационные технологии, которые являются источником инноваций в туристской деятельности и позволяют предприятиям предлагать продукты и услуги более высокого качества [12];
- исследована практика объединений туристских организаций (приобретения, слияния, поглощения) и формы их взаимодействий; описан опыт взаимодействий туроператоров, авиакомпаний, агентских сетей, средств размещений и других субъектов туристской индустрии; отмечено, что эти процессы приводят к новым моделям управления и обеспечивают повышение конкурентоспособности компаний, большую безопасность при осуществлении деятельности и доверие потребителей [15];
- рассмотрены вопросы разработки и внедрения интернет-технологий, определены их роль и значение в деятельности авиакомпаний и предприятий туристской индустрии, обозначены эффекты использования [1];
- проанализированы неблагоприятные макроэкономические и политические условия, которые требуют изменений стратегии развития отечественного туристского комплекса, обоснована потребность в использовании разноплановых и адекватных современным условиям механизмов и инструментов управления туристским комплексом; отмечено, что банкротство турфирм в 2014 году актуализировало проблему выбора эффективных стратегических решений в сфере туристского бизнеса, необходимости разработки новых стратегий управления, учитывающих вероятность резких и неожиданных колебаний; определения нестандартных путей выхода из кризисных ситуаций и возможности уменьшения негативного влияния внешних факторов, которые вызывают стратегические неожиданности и приводят к изменениям конъюнктуры туристского рынка [4];
- выявлена закономерность, выражающаяся в том, что кризис доверия к турагентствам и туроператорам повлек смену предпочтений туристов приобретать стандартные турпакеты на интерес к самостоятельному онлайн-поиску и бронированию туруслуг (номеров в отелях, авиабилетов и др.) через онлайн-сервисы; на основании этого факта и анализа конъюнктуры рынка сделан

- вывод о необходимости коренного изменения туроперейтинга для привлечения клиентов; отмечено, что источником развития является применение новых компьютерных технологий [6];
- раскрыты содержание, причины и основные проявления неопределенности и нестабильности внешней экономической среды, ее влияние на туристский бизнес, определены причины возникновения стратегических неожиданностей; рассмотрены новые методы стратегического управления в туристском бизнесе в сложных экономических и политических условиях [5];
 - на основе исследования кризисных явлений 2010–2015 годов, среди которых – банкротство крупных туроператоров, рост курсов валют, закрытие полетных программ европейских перевозчиков, банкротство авиакомпании «Трансаэро» и др., с одной стороны, отмечен рост недоверия потенциальных туристов к организованному туризму, с другой стороны – появление совершенно новых моделей видения туристского бизнеса, основанных на использовании площадок динамического пакетирования туров; на основе анализа опыта их использования получен вывод об обеспечении безопасности формирования и приобретения пакетных услуг за счет синхронизации бронирования и оплаты услуг, возможности моментального получения билетов, ваучеров и т. п., в отличие от классической схемы реализации турпакетов, когда документы зачастую доступны только за сутки, и до этого нет уверенности в том, что все услуги своевременно оплачены туроператором [17];
 - проведен ретроспективный анализ процесса развития агентских сетей в сфере туризма и обозначен вывод о важности и актуальности использования инструментов франчайзинга мелкими и средними турфирмами для наращивания клиентской базы и эффективного привлечения клиентов [2];
 - исследованы условия функционирования туристских франчайзинговых сетей в России [3];
 - представлен опыт динамического пакетирования [13];
 - проанализированы принципы и преимущества формирования туров с помощью инструментов динамического пакетирования [18];
 - проанализировано состояние информационного развития туристской индустрии, дана характеристика информационного пространства и цифровых технологий [10];
 - отмечены трансформации ролей участников туристского рынка в условиях цифровизации бизнеса и общества, изменение модели поведения путешественников; предложены и обоснованы новые подходы к туристской политике и к подготовке кадров для индустрии туризма [16];
 - представлены решения проблемы совершенствования системы правового регулирования деятельности туристских организаций в Российской Федерации в связи с изменениями на рынке туризма, содержательные аспекты и хронология принятия правовых норм, их роль и влияние на организацию туристской деятельности [29];
 - описаны виды и характеристики стратегических альянсов в туризме; отмечено, что альянсы позволяют объединять усилия партнеров без ущерба их собственным интересам и повышают их конкурентные позиции; рассмотрены вопросы управления альянсами и интеграции российских организаций в мировую логистическую сеть [9].
- Широкий пласт вопросов развития туристской деятельности, трансформаций технологий и методов взаимодействий на рынке туристских услуг активно обсуждается на протяжении последних 15 лет в научной литературе, на профессиональных форумах, выставках, конференциях. Наибольшее внимание уделяется анализу специфики туристской деятельности в связи с рыночными трансформациями, анализу влияния кризисов и методов адаптации к ним туристских организаций, использованию инновационных технологий, стратегий развития. Отдельные факторы, влияющие на изменения в туристской деятельности, как

правило, исследуются дифференцированно и фрагментарно. В тоже время необходимо целостное представление и понимание взаимосвязей и причин применения новых подходов, технологий, инструментов, стратегий. Специфика процесса эволюции туристской деятельности указывает на необходимость системного анализа, без которого объективное прогнозирование дальнейших трендов и эффективное развитие будет осложнено. Важен хронологический анализ и выделение ключевых факторов, позволивших туристским организациям существенно повысить эффективность своей деятельности на рынке туристских услуг.

Методы и методология исследования

В основу исследования положен проблемно-хронологический метод, базирующийся на изучении обширного круга источников, освещающих принципы, методы, технологии, подходы к организации и совершенствованию туристской деятельности. Их ретроспективный анализ позволил выстроить хронологию ключевых трансформаций, обозначить роль и значение в эволюции туристской деятельности и технологий, апробируемых в условиях цифрового развития, определить значимые переходы и выделить ступени в этом процессе. В ходе изучения взаимосвязи причин, содержания и эффектов трансформаций туристской деятельности авторы опирались на синергию практики и системно-структурного анализа этих процессов, учитывали собственный опыт организации и управления туристской деятельности с 2006 г.

В качестве материалов использованы публикации по теме исследования:

- в журналах и сборниках, представленных в российских электронных научных библиотеках eLibrary и «КиберЛенинка»,

в зарубежных научных издательствах Elsevier и Atlantis Press, в поисковой системе Google Scholar;

- на профессиональных форумах «Турдом»¹, «Турбизнес»², «Турпром»³, Profi. Travel⁴, Hotline.travel⁵ и др.

Использованы методы: наблюдение, сравнение, сопоставление, анализ, синтез, классификация, интеграция, обобщение, моделирование.

Результаты исследования

Туристская деятельность как вид предпринимательства в Российской Федерации активизировалась в начале 90-х годов. Инициаторы предпринимательства осваивали нишевые рынки, как правило, по популярным направлениям туризма: Италия, Испания, Греция, Турция и др. Их услугами пользовались как путешественники, стремящиеся получить новые впечатления, так и коммерсанты, отправляющиеся в шоптуры. Это были первые попытки организовать массовый туризм.

Содержание туристской деятельности было определено Федеральным законом от 24.11.1996 года № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее ФЗ № 132). Данный документ и по настоящее время четко определяет виды туристской деятельности, их формы и виды осуществления. Таким образом, с момента принятия ФЗ № 132 были определены сферы туристской индустрии и субъекты, осуществляющие туристскую деятельность, под которой понимается «туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий», где «иная деятельность по организации путешествий туристов, не связанная с непосредственной реализацией туристического продукта, возможна в форме оказания иных

1 Tourdom.ru: новости, форум, тренинги, вебинары, работа в туризме. URL: <https://www.tourdom.ru/> (Дата обращения: 20.02.2023).

2 Турбизнес. URL: <https://tourbus.ru/> (Дата обращения: 20.02.2023).

3 Турпром: новости туризма и мира сегодня на www.tourprom.ru. URL: <https://www.tourprom.ru/> (Дата обращения: 20.02.2023).

4 Profi.Travel – Новости туризма, аналитика и тренды индустрии. URL: <https://profi.travel/> (Дата обращения: 20.02.2023).

5 Онлайн-журнал о жизни в туризме. «Горячая Линия. Туризм»: последние новости, рейтинги туроператоров. URL: <https://hotline.travel/hotline/> (Дата обращения: 20.02.2023).

возмездных услуг» (в соответствии с Письмом Роспотребнадзора от 07.08.2009 года № 01/11347–9–32 «Об осуществлении контроля (надзора) за исполнением законодательства о защите прав потребителей при оказании туристских услуг»), а также роли участников процесса формирования и реализации туристских продуктов и услуг; обозначены принципы и правила функционирования туристской индустрии.

С 1996 г. и по настоящее время туристская деятельность существенно изменилась как в организационном, так и в технологическом аспектах. В ее развитии мы наблюдали трансформацию подходов к организации и формам взаимодействий ключевых субъектов рынка туристских услуг, определяющая цель которых заключалась в повышении конкурентоспособности. Основой совершенствования туристской деятельности стали новые модели взаимодействий (сотрудничества, партнерства и т.п.), технологии, инструменты и т.п., передовой опыт использования которых стал примером для последующего тиражирования, выполнил роль драйверов и повлек развитие рынка туристских услуг и в целом туристской индустрии. Рассматривая хронологию ключевых нововведений, оказавших важное влияние на развитие туристской деятельности в процессе ее адаптации к актуальным рыночным условиям, выделим ключевые факторы ее совершенствования.

Отталкиваясь от даты принятия ФЗ № 132, обозначим первую ступень в процессе организации (далее развития) туристской деятельности – это время, когда выстраивались системы взаимосвязей, основными координаторами которых были туроператорские организации. Именно они выполняли централизующие функции в процессах формирования и масштабирования взаимосвязей субъектов рынка туристских услуг (предприятий сферы гостеприимства, транспортной сферы, экскурсионного обслуживания, турагентских организаций

и др.). Большую активность туроператоры проявляли в сфере выездного туризма, в то время когда направление вектора развития внутреннего туризма преимущественно определяли интересы самодеятельных туристов. Крупные туроператоры организовывали взаимодействия с зарубежными средствами размещения, транспортными компаниями, экскурсионными бюро, страховыми компаниями и др. Активно сотрудничали с зарубежными партнерами – принимающими компаниями, осуществляющими комплектование и предоставление туруслуг на местах, и уже на местах допакетировали турпродукты авиабилетами, страховыми и другими услугами, выставляли их на реализацию.

Для этого туроператоры выстраивали систему продвижения сформированных ими турпродуктов и услуг через агентства и их сети. Необходимость построения системы сбыта была обусловлена сосредоточением значимых игроков рынка туризма в столичном регионе или крупных городах, в то время как спрос на их услуги стал расти в регионах. Увеличивая охват рынка, туроператоры формировали систему продвижения в регионах. Для этого заключали договоры с региональными агентствами и индивидуальными предпринимателями (договоры реализации туристских продуктов, агентские договоры, договоры купли-продажи, договоры комиссии и т.п.); формировали сети уполномоченных агентств. Так, на рубеже 2001–2002 годов, Coral travel запустил проект по формированию собственной агентской сети¹. В последующем его опыт был тиражирован и другими крупными туроператорскими организациями. К созданию сетей уполномоченных агентств приступили: TEZ tour (в 2002 году), Sunmsar (в 2005 году), Pegas Touristik (в 2010 году), TUI (в 2010 году), Интурист (в 2010 году), ANEX Tour (в 2013 году)² и другие.

Тренд на развитие выездного туризма обусловил необходимость оптимизации взаимодействий туроператоров с предприятиями

1 Coral Travel Group (OTI Holding), с момента своего основания по сегодняшний день // Официальный сайт компании Coral Travel Group. 2023. URL: <https://www.coraltg.com/RU/history/> (дата обращения 28.02.2023).

2 Зачем турагентствам франшиза туроператора // Сайт Ассоциации туроператоров России. 2019. URL: <https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/48599.html> (дата обращения 28.02.2023).

транспортной сферы. Формирование турпродуктов в сегменте выездного туризма преимущественно на базе авиаперевозки определило необходимость тесного сотрудничества туроператоров с авиакомпаниями в вопросах фрахтования воздушных судов, организации чартерных рейсов¹, которые выполнялись по их заказу и в задаче разработки линеек полетных программ. Стратегическое партнерство давало особые условия сотрудничества и конкурентные преимущества, позволило снизить цены на пакетные туры. Реализация таких подходов активно тиражировалась в начале 2000-х годов и способствовала популяризации туризма, росту объемов реализации турпакетов и стимулированию интереса россиян к новым направлениям туризма. В общем, сформировалась базовая модель туристской деятельности, которую туроператорские организации массово апробировали на турецком направлении, считавшимся основным во второй половине девяностых – в начале двухтысячных годов.

В последующем усилия туроператоров также были сосредоточены на повышении эффективности туристской деятельности путем снижения себестоимости турпродуктов и увеличения охвата рынка. Однако решение этой задачи достигалось другими средствами. Туроператоры стали расширять географию массового туризма, более активно выводить на рынок предложения (туры) в Арабскую Республику Египет, затем в Объединенные Арабские Эмираты. Массовость спроса обеспечивалась ценовой доступностью туруслуг. Для снижения стоимости сформированных турпродуктов использовались новые подходы к организации туристской деятельности. Значимым из них стала организация туроператорами деятельности собственных принимающих компаний за рубежом. Предыдущий опыт туристской

деятельности был полезен и позволил туроператорам выявить потребности и предпочтения туристов, наиболее востребованные курорты и средства размещения, и не только сформировать понимание существенных аспектов организации массового туризма, но и обогатить свой опыт, приобрести известность за рубежом, выйти на международный рынок с собственным и уже известным именем. В совокупности все это дало возможность получить более выгодные условия сотрудничества с зарубежными предприятиями индустрии туризма. Исключив из цепочки посредников принимающие компании, туроператоры получили дополнительные возможности для эффективного управления ценообразованием и оптимизации туристской деятельности (в частности, расходов на организацию работы собственной принимающей компании, перейдя к заключению договоров квотирования номерного фонда с популярными гостиницами на условиях элтомента и т.п.). Такие инновационные решения активно апробировались в 2002–2004 гг. и стали значимыми, поскольку позволили туроператорам вывести туристскую деятельность на следующую, более высокую ступень – обозначим как вторую. Данная практика доказала свою эффективность и в последующем активно масштабировалась на новых направлениях туризма. Так, в 2004 году в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе (Египет) были открыты офисы компании ODEON tours – принимающей стороны туроператора Coral travel², а в последующем и туроператоров Sunmar и A-class³, вошедших в холдинг OTI.

Параллельно этому продолжал развиваться рынок турагентских услуг. Несмотря на то что первые попытки развития субагентской деятельности были предприняты в 1998 году компанией «Сеть магазинов горящих

1 Полет по путевке: как устроен рынок чартерных перевозок в России // Российское информационно-аналитическое агентство «АвиаПорт». 2015. URL: <https://www.aviaport.ru/digest/2015/11/05/367157.html> (дата обращения 26.02.2023).

2 Coral Travel Group (OTI Holding), с момента своего основания по сегодняшний день // Официальный сайт компании Coral Travel Group. 2023. URL: <https://www.coraltg.com/RU/history/> (дата обращения 28.02.2023).

3 За 400 тыс для полного набора // Информационная группа «Турпром». 2007. URL: <https://www.tourprom.ru/news/3242/> (дата обращения 21.02.2023).

путевок»¹, наибольшую популярность и масштабность она набрала в начале двухтысячных годов. На рынке туристских услуг появились и стали развивать франчайзинг агентские сети: 1001 тур (2002 год основания)², ВЕЛЛ (2003 год основания)³, Розовый слон (запуск франшизы с 2005 года)⁴, География (запуск франшизы с 2007 года)⁵, а впоследствии и «Слетать.ру» (запуск франшизы с 2014 года)⁶, Солнцетур (запуск франшизы с 2014 года)⁷ и другие. Деятельность региональных турагентств в составе сетей давала им возможность получать повышенное комиссионное вознаграждение, а известность бренда способствовала расширению клиентской базы. Эти факторы обеспечивали привлекательность новой в то время формы организации туристской деятельности.

Следующим драйвером развития туристской деятельности (третья ступень в эволюции) стало успешное расширение интеграции, но в новом аспекте: туроператорские организации приступили к практике фирменного брендинга в сегменте гостиниц и их цепей. К примеру, в 2004 году туроператор TEZ tour построил пятизвездочный отель Amara Beach⁸, ставший первым в сети Amara World Hotels⁹; в 2005 году в состав холдинга OTI вошла сеть отелей OTIUM (Турция). Имея договоры стратегического партнерства со средствами размещения,

туроператоры приобрели уникальное право реализации их услуг [20], возможность разрабатывать и внедрять собственные стандарты обслуживания туристов, что позитивно отразилось на их имидже. Подобная практика стала активно апробироваться туроператорскими организациями с 2005 года для формирования собственной инфраструктуры и успешных конкурентных действий на растущих рынках.

На следующей, четвертой ступени интеграционные процессы стали проникать в транспортную сферу. Туроператоры активно включились в процесс интеграции с авиакомпаниями, а некоторые из них приступили к созданию собственных авиакомпаний для обслуживания чартерных программ. Передовой опыт взаимодействия с авиаперевозчиками продемонстрировал туроператор Pegas touristik, формируя турпродукты на базе услуг дочерней авиакомпании Nord Wind, выполнявшей чартерные рейсы в интересах туроператора. Эта практика была реализована в 2008 году, когда туроператоры приступили к освоению дальнемагистральных направлений туризма: юго-восточная Азия (2008–2010 гг.), страны Карибского бассейна (2010–2013 гг.) и др. Успешный опыт переняли конкуренты – в 2009 году туроператор TEZ tour приступил к созданию собственной авиакомпании i-Fly¹⁰, с которой он сотрудничает

- 1 О компании // Магазин Горящих Путевок Одинцово. 2023. URL: <https://mgp-odin.ru/o-kompanii> (дата обращения 28.02.2023).
- 2 О компании // Официальный сайт компании 1001Тур. 2023. URL: <https://www.1001tur.ru/advantage/> (дата обращения 28.02.2023).
- 3 О компании «Сеть агентств пляжного отдыха Велл» // Официальный сайт компании Велл. 2023. URL: <https://well.ru/about/> (дата обращения 28.02.2023).
- 4 Розовый слон. О компании // Официальный сайт компании Розовый слон. 2023. URL: <https://pinkelephant.ru/about/> (дата обращения 28.02.2023).
- 5 «География» – секта или новая бизнес-модель? // Hot line travel. 2020. URL: <https://www.tourdom.ru/hotline/strategii-kompaniy/mariya-bakerina-podkhod-dali-i-zabyli-eto-tochno-ne-nasha-istoriya/?ysclid=lfczfsk2lo925753890> (дата обращения 28.02.2023).
- 6 Откройте турагентство по франшизе Слетать.ру // Официальный сайт компании Слетать.ру. 2023. URL: <https://promo.sletat.ru/business> (дата обращения 28.02.2023).
- 7 Солнцетур // Официальный сайт компании Солнцетур. 2023. URL: <https://solncetur.ru/about/2014> (дата обращения 28.02.2023).
- 8 Неполный цикл («Секрет фирмы», №25 (208), 2-8 июля 2007)// Официальный сайт компании TEZ TOUR. 2007. URL: <https://www.tez-tour.com/news.html?id=20000417> (дата обращения 21.02.2023).
- 9 Сеть отелей Амара – Кемер // Туристический портал all-barr.com. 2023. URL: <http://www.all-barr.com/set-oteley-amara-kemer> (дата обращения 21.02.2023).
- 10 TEZ Tour встает на крыло. // Российское информационно-аналитическое агентство «АвиаПорт». 2009. URL: <https://www.aviaport.ru/digest/2009/06/26/175652.html> (дата обращения 28.02.2023).

и по сей день. Оптимизация взаимодействий туроператоров с авиаперевозчиками позволила снизить стоимость турпродуктов, сформированных на их «крыльях», что помимо этого обеспечило массовость туризма по дальнемагистральным направлениям и подтвердило высокую эффективность реализованного инструмента. К аналогичным решениям пришли туроператоры: Библио-Глобус, Anex tour, Coral travel (ОТI) [20]. Нишевые туроператоры, не обладающие такими ресурсами, не выдерживали конкуренции и были вынуждены отойти от практики фрахтования воздушных судов к покупке блоков мест в полетных программах.

Несмотря на совершенствование системы взаимодействий, туристская деятельность продолжала базироваться на архаичных, малоэффективных каналах коммуникаций, которые в то время обеспечивали телефонные сети и факсимильная связь. Для информирования контрагентов использовались каталоги и другая печатная продукция. Масштабирование деятельности туроператорских организаций и выход ее на транснациональный уровень потребовал оптимизации процесса обмена информацией. Выход был найден в использовании интернет-технологий. Туроператоры озаботились контентом и модернизацией собственных сайтов, на которых стали размещать модули поиска и бронирования турпродуктов и услуг. Первые основательные шаги в этом развитии были сделаны в 2004–2005 годах, но более широкое распространение практика получила в 2008–2010 годах. С тех пор мы наблюдали процесс непрерывного развития функционалов информационных систем и совершенствования цифровых технологий в деятельности туристских организаций, опыт апробирования которых систематизирован и представлен в работе [31]. Важное значение для развития туристской деятельности имело создание систем агрегированного поиска и бронирования турпродуктов и услуг, цель использования которых состояла в упрощении работы турагентских организаций путем предоставления им единой платформы

для поиска и бронирования туров, сформированных различными туроператорами [30].

Реализация представленных подходов позволила туроператорам сформировать и оптимизировать систему инфраструктурного обеспечения своей деятельности, по сути – сформировать уникальные туристские экосистемы, что в дальнейшем обеспечивало им весомые конкурентные преимущества. В качестве примера на рис. 1 представлена хронология развития холдинга ОТI, объединившего деятельность следующих компаний¹:

- ODEON tours (принимающая сторона);
- Coral travel (туроператор, деятельность которого ориентирована на сегмент клиентов со средним достатком);
- Sunmar (туроператор, деятельность которого ориентирована на сегмент клиентов с достатком ниже среднего);
- A-CLASS (туроператор, деятельность которого ориентирована на сегмент клиентов с высоким уровнем достатка; в настоящее время прекращена);
- OTIUM hotels (гостиничная цепь);
- Xanadu resort (гостиничная цепь);
- SEVEN SEAS (гостиничная цепь);
- Royal Flight (авиакомпания; в настоящее время деятельность компании приостановлена из-за действующих ограничений Европейского союза);
- сеть фирменных туристских агентств Coral travel;
- сеть фирменных туристских агентств Sunmar (франшиза прекращена);
- ODEONsoftware & technology (разработчик программного обеспечения для предприятий туристской индустрии);
- ODEON Security (компания, предоставляющая услуги по обеспечению безопасности туристских объектов).

Аналогичные подходы на рынке туристских услуг реализовали туроператоры: EZ tour, ANEX tour, Библио-Глобус [29].

Следующие инновационные технологии организации туристской деятельности

1 Coral Travel Group (OTI Holding) – наша история. URL: <https://www.coraltg.com/RU/history/> (дата обращения: 04.05.2023).

Рис. 1. Хронология развития холдинга Coral Travel Group (ранее OTI Holding)
Fig. 1. Development chronology of Coral Travel Group holding (formerly OTI Holding)

и пакетирования турпродуктов были связаны с переходом к использованию инструментов динамического пакетирования (пятая степень развития). Так, туроператор PAC group в 2010 году одним из первых представил на своем сайте конструктор индивидуальных туров PAC World [21], который дал возможность в динамическом формате и в едином окне «собирать» туры, включая в их состав авиаперевозку, услуги размещения и другие, выбирая их из доступных в свободной продаже. Система PAC World позволяет в одном запросе сформировать тур из услуг, виды которых варьируются в зависимости от типа авиаперевозки (собственной блочной, чартерной или регулярной) и способа выбора отеля (контрактного или из предложенных в глобальных системах бронирования). Система работает для разных видов туров: оздоровительных, экскурсионных, горнолыжных, образовательных, сити-туров, туров на море, морских круизов, комбинированных туров и других¹. Использование новой системы PAC World позволило туроператору не только реорганизовать свою деятельность, но и успешно ее диверсифицировать. Изначально, будучи нишевым туроператором, специализирующимся на европейских направлениях (основное из которых – Италия), туроператор PAC group смог перейти к многопрофильной деятельности и основывает ее на успешном использовании как классической, так и динамической системы формирования и реализации турпродуктов. Турагенты получили возможность использовать сервис PAC World не только для создания

уникальных/индивидуальных турпакетов, но и в качестве критерия при сравнении цен в сегментах B2B и B2C².

Потребовалось время для того, чтобы российский рынок, привыкший к классическим системам бронирования типовых турпакетов, стал широко использовать конструкторы индивидуальных туров. Позже системы динамического пакетирования туров презентовали туроператоры «Натали Турс»³ (2012–2016 г.), «ИННА ТУР»⁴ (2015 г.), TUI⁵ (2018 г.), «Русский Экспресс»⁶ (2019 г.). Таким образом, туроператорами был сделан еще один шаг к более глубокой интеграции – на этот раз ресурсов собственных систем бронирования с ресурсами альтернативных и глобальных дистрибьютерских систем.

В итоге сформировалась система инфраструктурного обеспечения деятельности туроператорских организаций, главные элементы которой представлены на рис. 2.

Если с начала 90-х годов по 2015 год туристская деятельность развивалась в организационном, технологическом и инструментальном аспектах, то в последующие годы особую актуальность приобрела задача адаптации к новым рыночным условиям. По сути, произошла смена эпох в эволюции туристской деятельности. Виток обострения геополитического противостояния, изменение курсов валют, банкротство множества туроператоров и второго по объему рынка авиаперевозчика – авиакомпании «Трансаэро», усиление санкционного давления привели к ряду системных кризисов, которые стали катализаторами значимых изменений

1 PAC WORLD 3.0! Технологии будущего // Официальный сайт туроператора PAC GROUP. 2020. URL: <https://www.pac.ru/about/news/20200715-183342/> (дата обращения 27.02.2023).

2 Турагенты рассказали всю правду о PAC World // Онлайн-журнал о жизни в туризме HotLine.travel. 2016. URL: <https://www.tourdom.ru/hotline/it-razrabotki-dlya-turbiznesa/turagency-rasskazali-vsyu-pravdu-o-pac-world/> (дата обращения 27.02.2023).

3 Новая система бронирования от «Натали Турс»: возможности и перспективы // Информационная группа «ТУРПРОМ». 2016. URL: <https://www.tourprom.ru/interview/305/> (дата обращения 27.02.2023).

4 Туроператор «ИННА ТУР» сообщил о первых результатах работы новой информационно-технологической системы BOOKINNA // TourBC. Технологии туризма. 2015. URL: <https://www.tourbc.ru/daydzhest/17-turoperator-inna-tur-soobschil-o-pervyh-rezultatah-sistemy-bookinna.html> (дата обращения 20.02.2023).

5 Вы этого ждали. TUI запускает систему динамического пакетирования // Информационная группа «ТУРПРОМ». 2018. URL: <https://www.tourprom.ru/profi/content/informer/22616/> (дата обращения 27.02.2023).

6 «Русский экспресс» предложил турагентам замену «Натекнии» // Ассоциация туроператоров. 2019. URL: <https://www.atorus.ru/articles/interview/article/4505.html> (дата обращения 20.02.2023).

ADS – альтернативные дистрибьюторские системы;
GDS – глобальные дистрибьюторские системы;
ТК – предприятия транспортной сферы;
ГД – предприятия сферы гостеприимства;

ТА – турагентские организации;
СК – страховые компании;
ВЦ – визовые центры, консульства, посольства, МИД.

Рис. 2. Система инфраструктурного обеспечения деятельности туроператорских организаций

Fig. 2. The system of infrastructure support for tour operators' activities

в организации туристской деятельности. Так, с конца 2015 года, после приостановки деятельности «Трансаэро», туроператоры, не аффилированные с авиакомпаниями, столкнулись с дефицитом авиаперевозки [27]. На фоне снижения турпотоков схемы выкупа блоков мест на рейсах авиаперевозчиков стали неприемлемыми из-за возросших рисков. С другой стороны, при неблагоприятной конъюнктуре рынка в цепочке банкротств туроператоров авиакомпании стали отходить от привычных схем взаимодействий с туроператорами, например, национальный авиаперевозчик авиакомпания «Аэрофлот» в преддверии летнего сезона

2015 года заявил об остановке продаж блоков мест туроператорам¹ через систему электронных торгов².

Существенно выросли риски ошибок прогнозирования объемов реализации туруслуг. Если раньше объемы рынка росли и туроператоры оптимистично вкладывали свои средства и усилия в развитие бизнеса, то рыночные условия, сложившиеся в 2015–2017 гг. не располагали этому подходу. Назрело решение задачи снижения объемов денежных средств, привлекаемых для квотирования блоков мест в средствах размещения и фрахтования транспортных средств. В интересах и туроператоров,

1 «Аэрофлот» не даст туроператорам блоков мест на Турцию // Профессиональный портал TourDom.ru. 2015. URL: <https://www.tourdom.ru/news/aeroflot-ne-dast-turoperatoram-blokov-mest-na-turciyu.html?ysclid=lelizscn4244711365> (дата обращения 26.02.2023).

2 «Аэрофлот» отменяет электронные торги блоками мест // Информационно-аналитические журналы для профессионалов «Турбизнес». 2022. URL: <https://tourbus.ru/news/8153.html> (дата обращения 26.02.2023).

и авиаперевозчиков на повестку дня стал вопрос реализации билетов по актуальным на момент продажи тарифам. Обстоятельства вынудили туроператорские организации активно осуществлять поиск инструментов и технологий, позволяющих им адаптироваться к новым рыночным условиям. Решение проблемы было найдено в прямой синхронизации систем бронирования туроператоров с глобальными дистрибьюторскими системами (2016 год), основной задачей которой стало обеспечение возможности формирования турпродуктов в динамическом формате на основе актуальных тарифов авиаперевозчиков [30]. Использование современных систем динамического пакетирования и ценообразования позволяет сразу выбрать нужный вариант авиаперевозки и других услуг по актуальной стоимости, что существенно упрощает взаимодействия туроператоров с турагентами и туристами (раньше при реализации турпродуктов агентам приходилось прилагать дополнительные усилия на сравнение и актуализацию стоимости услуг, входящих в состав турпродукта).

Снижение объемов рынка в посткризисные годы (2014–2016 годы) осложнило прогнозирование его развития и актуализировало задачу перехода к использованию динамических инструментов пакетирования туров. Это повлекло утрату значимости ранее актуальных маркетинговых инструментов: акции «раннего бронирования», «позднего бронирования», «горящие туры» и т.п. Если ранее они активно апробировались в целях минимизации финансовых потерь в схемах, связанных с выкупом блоков мест, то переход на моментальные расчеты обесценили их значимость. Исключениями стали случаи, когда туроператоры формируют турпродукты на базе услуг собственных или аффилированных авиакомпаний. Соответственно, отметим следующую – шестую ступень в развитии туристской деятельности – переход к масштабному использованию современных глобальных дистрибьюторских систем (GDS)

и агрегаторов турпродуктов и услуг. Наступил период транслирования ранее приобретенного в сфере выездного туризма опыта туроператорской деятельности в сферу внутреннего туризма. Среди агрегаторов турпродуктов обозначился явный лидер – компания «Слетать.ру», которая продемонстрировала передовой опыт организации туристской деятельности, успешно развивая сайт-агрегатор и сеть турагентств под собственным брендом. Система поиска и бронирования туров «Слетать.ру» является одной из самых востребованных, удобных в использовании и эффективных в турагентской деятельности. К примеру, на основе ее использования построена работа агентской сети «Розовый слон». Представляется, что прогресс технологий туристской деятельности компании «Слетать.ру» – от запуска автоматизированной информационно-поисковой системы бронирования к дистрибьютерству, а в последующем к организации одной из крупнейших агентских сетей – и далее имеет весьма большой потенциал для масштабирования деятельности в контексте перехода к туроперейтингу. Для обывателя уже сегодня деятельность агрегатора мало отличима от туроператорской. Профессионалы отмечают, что уже обозначилась напряженность в сотрудничестве ведущих туроператоров (Pegas Touristik, Sunmar и Coral Travel) с компанией «Слетать.ру», которые неоднократно приостанавливали выгрузку своих туров в системе консолидатора¹.

В настоящее время туристская деятельность осуществляется в условиях высокой нестабильности рынка туристских услуг. Прекращение туристского обмена по причине распространения коронавирусной инфекции, усиления санкционной политики негативно сказались на туристской активности. Сегодня в большинстве случаев бронирование туров осуществляется по факту поступления заявок от туристов с условием незамедлительной их оплаты на фоне зачастую резких колебаний курсов валют. Усилия туристских организаций направлены

1 Что происходит в сотрудничестве «Пегаса» и «Слетать.ру» // Профессиональный портал TourDom.ru. 2021. URL: <https://www.tourdom.ru/news/chto-proiskhodit-v-sotrudnichestve-pegasa-i-sletat-ru.html> (дата обращения 28.02.2023).

на поддержание спроса на турпродукты по доступным направлениям туризма. Апробируются и положительно зарекомендовали себя новые маркетинговые инструменты, например технологии «предварительного бронирования» по фиксированной на определенное время стоимости турпродукта [19].

Ценность накопленного опыта совершенствования туристской деятельности подтверждает тот факт, что сегодня туроператоры активно используют его и в новых условиях, продолжая наращивать систему инфраструктурного обеспечения, что, по сути, обозначает переход на следующую, седьмую ступень эволюции технологий ее осуществления. Это дает возможность получить уникальные конкурентные преимущества в сложных кризисных условиях. К примеру, сегодня мы наблюдаем стратегически выверенные и своевременные действия туроператора Pegas Touristik по ряду направлений туризма. Готовясь к летнему сезону 2023 года, туроператором:

1. Организована деятельность нового авиаперевозчика – Southwind («Южный Ветер») с целью преодоления последствий введения санкций в отношении воздушных судов отечественных авиакомпаний, находящихся в лизинге¹.
2. Открыты новые отели под управлением сети Swandor Hotels & Resorts, администрирующей брендовые отели туроператора. Так, в декабре 2022 года на Кубе был открыт отель PGS Varadero 4*², в Турции готовится к открытию в летнем сезоне 2023 г. отель Swandor Hotels & Resorts Kemer 5*³;

В итоге система инфраструктурного обеспечения деятельности туроператора Pegas Touristik включает две авиакомпании (Nordwind и Southwind) и 10 отелей в пяти странах (Турция, Куба, Вьетнам, Таиланд и Египет), объединенных в цепи и находящиеся под управлением

Swandor Hotels & Resorts (PGS Hotels & Resorts, Dessolet Hotels & Resorts и Woovo Hotels).

Таким образом, ведущие туроператоры вновь активизировали практику интеграции.

Выводы

В работе выделены и проанализированы причины, технологии и инструменты совершенствования туристской деятельности, давшие импульс ее последующему масштабированию и развитию туристской индустрии. На рис. 3 обобщена и представлена последовательность инновационных решений в развитии туристской деятельности, ставших прорывными и важными ступенями в ее эволюции. Анализ их специфики позволяет выделить две эпохи:

1. Накопления и масштабирования опыта, формирования инфраструктурного обеспечения туристской деятельности (формирования экосистем).
2. Развития цифровых технологий (с целью адаптации рынка туристских услуг к кризисным условиям и повышения эффективности туристской деятельности).

Представленные инновации выполнили роль драйверов в развитии туристской деятельности и в дальнейшем активно тиражировались другими туроператорами, в результате чего им удалось повысить эффективность своей деятельности и существенно обогатить опыт. Проанализировав процесс эволюции туристской деятельности, отметим, что на рубеже 2014–2015 годов туроператоры были вынуждены обновить стратегии действий на рынке: если в процессе формирования экосистем они оптимистично шли на риски, вкладывая средства и усилия в развитие/масштабирование деятельности, то в последующем перешли к поиску и освоению технологий, позволяющих более устойчиво функционировать в зоне новых рисков [27] и системных кризисов. Современная тактика нацелена на максимальное

1 В Турцию полетела новая авиакомпания: опубликованы цены и расписание // Информационная группа «Турпром». 2022. URL: <https://www.tourprom.ru/news/56593/?ysclid=lekebn4fa724329007> (дата обращения 26.02.2023).

2 У Pegas Touristik появилась эксклюзивная новинка на Кубе // Агрегатор новостей Seldon.News. 2022. URL: <https://news.myseldon.com/ru/news/index/276500461> (дата обращения 26.02.2023).

3 Новый отель Swandor Hotels & Resorts Kemer 5* // Ассоциация туроператоров. 2022. URL: <https://www.atorus.ru/news/operatorsnews/new/61220.html> (дата обращения 26.02.2023).

Ступени эпохи инфраструктурного обеспечения туристской деятельности		Ступени эпохи развития цифровых технологий в туристской деятельности	
I ступень ПС+УТА	• создание принимающих компаний и уполномоченных туристских агентств;	IV ступень Online	• внедрение информационно-поисковых систем и систем <i>online</i> -бронирования
II ступень СТА	• формирование сетевых туристских агентств и новых направлений туризма;	V ступень СДП	• переход к использованию систем динамического пакетирования;
III ступень ТО+СР	• интеграция деятельности туроператоров и средств размещения;	VI ступень IDS+GDS	• интеграция модулей поиска и бронирования туров с глобальными дистрибьюторскими системами;
IV ступень ТО+АК	• интеграция деятельности туроператоров с авиакомпаниями;	VII ступень *RESTAILING	• обновление/наращивание системы инфраструктурного обеспечения.

Рис. 3. Процесс эволюции туристской деятельности

Fig. 3. The process of tourist activity evolution

снижение рисков и финансовых потерь. Туристские организации уже не стремятся, как ранее, с необоснованным оптимизмом осваивать новые рынки, активно используя в зонах риска методы ценовой конкуренции. Ставка делается на использование инструментов динамического пакетирования и ценообразования, обслуживание туристов по индивидуальным программам. В реализации таких технологий скрыт дополнительный смысл – снижение объемов денежных средств, находящихся в обороте.

Туристские организации, своевременно использовавшие преимущества интеграции, активно развивающие цифровые технологии, получили возможность не только диверсифицировать свою деятельность, но и успешно адаптировать ее к турбулентным условиям. Современные информационные технологии и специализированные системы автоматизации обеспечивают эффективные взаимодействия

между субъектами рынка туристских услуг (в том числе с потребителями), дают возможность в динамическом режиме формировать востребованные турпродукты по актуальной стоимости.

Однако их прогресс и мультифункциональность обозначили перспективу стирания грани между туроператорской и турагентской деятельностью. Наблюдаемое смешение функций является признаком перехода к построению новой философии туристского бизнеса и указывает на необходимость совершенствования законодательства в части определения новых форм туристской деятельности.

Мы наблюдаем переход к новой логике развития туристской деятельности, ориентированной на формирование самодостаточных, эффективно функционирующих экосистем, что, возможно, обозначит следящую эпоху в ее развитии.

Список литературы

1. Арапова, Л. А. Современные технологии в туризме // Техничко-технологические проблемы сервиса. 2010. № 2(12). С. 94–97.
2. Владимирова, О. Г, Артемова, Е. Н. Исторические аспекты франчайзинга как инновационной формы предпринимательства в отечественном туризме // Интегративная перспектива в гуманитарных науках. 2016. № 1. С. 69–78.
3. Кицис, В. М., Калабкина, И. М. Франчайзинговые сети в туризме России // Сервис в России и за рубежом. 2020. № 4(91). С. 44–56. DOI: 10.24411/1995-042X-2020-10404.
4. Клейман, А. А., Бабанчикова, О. А. О новой траектории и стратегии развития туристского бизнеса в условиях экономической турбулентности // Вестник Национальной академии туризма. 2015. № 1(33). С. 22–29.
5. Клейман, А. А., Бабанчикова, О. А. Проблема выбора эффективных управленческих решений в туристском бизнесе в условиях стратегических неожиданностей // Вестник Национальной академии туризма. 2015. № 2(34). С. 25–29.
6. Клейман, А. А., Бабанчикова, О. А. Совершенствование технологии продаж туристского продукта на основе внедрения инновационных технологий // Вестник Национальной академии туризма. 2015. № 3(35). С. 20–26.
7. Коновалова, Е. Е. Факторы позиционирования головной компании в сетях турагентств // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2009, № 2. С. 25–30.
8. Крутик, А. Б., Миллер, А. Е. Модернизация предпринимательских отношений в условиях кризиса // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2014. № 1. С. 129–136.
9. Кузнецов, О. А. Логистические системы и альянсы в международном туризме // Вестник РМАТ. 2021. № 4. С. 40–43.
10. Морозов, М. А., Морозова, Н. С. Новая парадигма развития туризма и индустрии гостеприимства в условиях цифровой экономики // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество. 2018. № 1. С. 135–141. DOI: 10.25586/RNU.V9276.18.05.P.135.
11. Морозов, М. А., Морозов, М. М. Модификация инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности в туризме с учетом перехода к цифровой экономике // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество. 2019. № 3. С. 117–121. DOI: 10.25586/RNU.V9276.19.03.P.117.
12. Муминова, С. Р., Феоктистова, В. М., Вагина, У. В. Инновации в туризме на основе информационных технологий // Сервис в России и за рубежом. 2018. № 1(79). С. 6–15. DOI: 10.24411/1995-042X-2018-10101.
13. Нагай, Н. Г. Технология динамического пакетирования туров: перспективы использования на рынке туристских услуг России // Экономика и предпринимательство. 2016. № 12–3(77). С. 1096–1099.
14. Новиков, В. С. Инновации и эволюция туристской деятельности // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2012. № 9. С. 73–78.
15. Родигин, Л. А., Спирыкин, М. В. Глобальные объединения и стратегические союзы на российском рынке туристической индустрии // Финансы и кредит. 2013. № 2(530). С. 54–58.
16. Сердюкова, Н. К., Сердюков, Д. А. Трансформация ролей участников туристского рынка и современные тренды туристского образования // Sochi Journal of Economy. 2019. № 4. С. 538–546.
17. Стахова, Л. В. Преимущества использования динамического пакетирования туров для отрасли и бизнеса // Сервис Plus. 2016. № 3(10). С. 28–35.
18. Чемодурова, С. С., Шмаркова, Л. И. Динамическое пакетирование как инструмент повышения конкурентоспособности туристского предприятия // 2018. Вестник ОрелГИЭ Т. № 2(40). С. 63–68.
19. Шмарков, М. С., Шмаркова, Л. И., Боброва, Е. А. Новые условия и тренды деятельности туристских организаций // Вестник ОрелГИЭ Т. 2022. № 3(61). С. 26–29.

20. Шмарков, М. С., Шмаркова, Л. И. Повышение эффективности туроператорской деятельности на основе расширения интеграции // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2021. № 7(4). С. 51–64. DOI: 10.18413/2408-9346-2021-7-4-0-5.
21. Шмарков, М. С., Шмаркова, Е. А., Шмаркова, Л. И. GDS системы как инновационный механизм повышения эффективности предпринимательской деятельности на рынке туризма // Вестник ОрелГИЭТ. 2017. № 3(41). С. 73–79.
22. Drosos, D., Chalikias, M., Skordoulis, M., Kalantonis, P., Papagrigoriou, A. The Strategic Role of Information Technology in Tourism: The Case of Global Distribution Systems. Springer Proceedings in Business and Economics. 2017. Pp. 207–219. DOI: 10.1007/978-3-319-47732-9_15.
23. Meng, Y. The application of information technology in tourism marketing mode and innovation // 4th International Conference on Management Science, Education Technology, Arts, Social Science and Economics (MSETASSE-16), China, 2016. Vol. 85. Pp. 1548–1551. DOI: 10.2991/msetasse-16.2016.333.
24. Morozov, M. Key Areas of Digitalization of Business Processes in Tourism // 4th International Conference on Culture, Education and Economic Development of Modern Society (ICCESE 2020), Russia, 2020. Vol. 416. Pp. 1381–1385. DOI: 10.2991/assehr.k.200316.297.
25. Morozov, M., Morozova, N. Features of Entrepreneurial Activity in the Russian Tourism and Hospitality Industry // 4th International Conference on Culture, Education and Economic Development of Modern Society (ICCESE 2020), Russia, 2020. Vol. 416. Pp. 1375–1380. DOI: 10.2991/assehr.k.200316.296.
26. Peng, Y. Research on Strengthening the Construction of Tourism Management Information System // International Conference on Social Science, Education Management and Sports Education (SSEMSE 2015), China, 2015. Vol. 49. Pp. 2185–2187. DOI: 10.2991/ssemse-15.2015.555.
27. Puciato, D., Łoś, A., Mrozowicz, K. Franchising as a way of reducing moral hazard in the tourism market // Argumenta economica. 2013. Vol.1(30). Pp. 127–147.
28. Sanz- Ibanez, C., Clave, S. A. Strategic coupling evolution and destination upgrading // Annals of Tourism Research. 2016. Vol. 56(C). Pp. 1–15. DOI: 10.1016/J.ANNALS.2015.10.010.
29. Shmarkov, M., Shmarkova, L., Gubareva, L. The leading role of crises in the regulation and development of entrepreneurship in the tourism market // 3rd International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership (ICSEAL 2019), Czech Republic. 2019. Pp. 182–188. DOI: 10.2991/icseal-19.2019.30.
30. Shmarkov, M., Shmarkova, L., Sergeeva, I. Digital tools for searching and booking of tourist products // 1st International Scientific and Practical Conference on Digital Economy (ISCDE 2019), Russia. 2019. Vol. 105. Pp. 344–347. DOI: 10.2991/iscde-19.2019.66.
31. Shmarkov, M., Shmarkova, L., Shmarkova, E. Digital technologies in the organization and management of tourist organizations // Proceedings of the 1st International Scientific Conference Modern Management Trends and the Digital Economy: from Regional Development to Global Economic Growth (MTDE 2019), Russia. 2019. Vol. 81. Pp. 98–101. DOI: 10.2991/mtde-19.2019.18.
32. Thomas, R., Wood, E. The absorptive capacity of tourism organizations // Annals of Tourism Research. 2015. Vol.54. Pp. 84–99.
33. Yang, Y. Application and development of big data, internet of things and cloud computing in tourism and its influence on traditional travel agencies // 7th International Conference on Financial Innovation and Economic Development (ICFIED 2022), China 2022. Pp. 3291–3295. DOI:10.2991/aebmr.k.220307.543.

References

1. Arapova, L. A. (2010). Sovremennye tekhnologii v turizme [Modern technologies in tourism]. *Technico-tehnologicheskie problemy servisa [Technical and technological problems of the service]*, 2(12), 94–97. (In Russ.)
2. Vladimirova, O. G., & Artemova, E. N. (2016). Istoricheskie aspekty franchaizinga kak innovatsionnoi formy predprinimatel'stva v otechestvennom turizme [Historical aspects of franchising as

- an innovative form of entrepreneurship in domestic tourism]. *Integrativnaya perspektiva v gumanitarnykh naukakh [Integrative Perspective in Humanities]*, 1, 69–78. (In Russ.)
3. Kitsis, V. M., & Kalabkina, I. M. (2020). Franchise networks in tourism in Russia. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 4(91), 44–56. doi: 10.24411/1995-042X-2020-10404. (In Russ.).
 4. Kleiman, A. A., & Babanchikova, O. A. (2015). O novoi traektorii i strategii razvitiya turistskogo biznesa v usloviyakh ekonomicheskoi turbulentsi [About the new trajectory and strategy of tourism business development in the conditions of economic turbulence]. *Vestnik Natsional'noi akademii turizma [Vestnik of National Tourism Academy]*, 1(33), 22–29. (In Russ.).
 5. Kleiman, A. A., & Babanchikova, O. A. (2015). Problema vybora effektivnykh upravlencheskikh reshenii v turistskom biznese v usloviyakh strategicheskikh neozhidannostei [The problem of choosing effective management solutions in the tourism business in the context of strategic surprises]. *Vestnik Natsional'noi akademii turizma [Vestnik of National Tourism Academy]*, 2(34), 25–29. (In Russ.).
 6. Kleiman, A. A., & Babanchikova, O. A. (2015). Sovershenstvovanie tekhnologii prodazh turistskogo produkta na osnove vnedreniya innovatsionnykh tekhnolog [Improving the technology of sales of a tourist product based on the introduction of innovative technologies]. *Vestnik Natsional'noi akademii turizma [Vestnik of National Tourism Academy]*, 3(35), 20–26. (In Russ.).
 7. Konovalova, E. E. (2009). Faktory pozitsionirovaniya glavnoi kompanii v setyakh turagentstv [Factors of positioning of the parent company in the networks of travel agencies]. *Vestnik assotciatsii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 2, 25–30. (In Russ.).
 8. Krutik, A. B. & Miller, A. E. (2014). Modernizatsiya predprinimatel'skikh otnoshenii v usloviyakh krizisa [Modernization of business relations in a crisis]. *Vestnik OmG U. Seriya: Ekonomika [Herald of Omsk University. Series "Economics"]*, 1, 129–136. (In Russ.).
 9. Kuznetsov, O. A. (2021). Logisticheskie sistemy i al'yansy v mezhdunarodnom turizme [Logistics systems and alliances in international tourism]. *Vestnik RMAT [Vestnik RIAT]*, 4, 40–43. (In Russ.).
 10. Morozov, M. A. & Morozova, N. S. (2018). Novaya paradigma razvitiya turizma i industrii gostepriimstva v usloviyakh tsifrovoi ekonomiki [A new paradigm for the development of tourism and the hospitality industry in the digital economy]. *Vestnik Rossiiskogo novogo universiteta. Seriya: Chelovek i obshchestvo [Bulletin of the Russian New University. Series «Man and Society»]*, 1, 135–141. doi: 10.25586/RNU.V9276.18.05.P.135. (In Russ.).
 11. Morozov, M. A., & Morozov, M. M. (2019). Modifikatsiya infrastruktornogo obespecheniya predprinimatel'skoi deyatel'nosti v turizme s uchetom perekhoda k tsifrovoi ekonomike [Modification of infrastructure support for entrepreneurship in tourism, taking into account the transition to the digital economy]. *Vestnik Rossiiskogo novogo universiteta. Seriya: Chelovek i obshchestvo [Bulletin of the Russian New University. Series «Man and Society»]*, 3, 117–121. doi: 10.25586/RNU.V9276.19.03.P.117. (In Russ.).
 12. Muminova, S. R., Feoktistova, V. M. & Vagina, U. V. (2018). Innovations in tourism based on information technology. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 1(79), 6–15. doi: 10.24411/1995-042X-2018-10101. (In Russ.).
 13. Nagai, N. G. (2016). Tekhnologiya dinamicheskogo paketirovaniya turov: perspektivy ispol'zovaniya na rynke turistskikh uslug Rossii [The technology of dynamic packaging of tours: prospects for use in the market of tourist services in Russia]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Journal of Economy and entrepreneurship]*, 12–3(77), 1096–1099. (In Russ.).
 14. Novikov, V. S. (2012). Innovatsii i evolyutsiya turistskoi deyatel'nosti [Innovation and evolution of tourism activities]. *MIR (Modernizatsiya. Innovatsii. Razvitie) [MIR (Modernization. Innovation. Research)]*, 9, 73–78. (In Russ.).
 15. Rodigin, L. A., Spiryakin, M. V. (2013). Global'nye ob"edineniya i strategicheskie soyuzy na rossiiskom rynke turindustrii [Global associations and strategic alliances in the Russian tourism industry market]. *Finansy i kredit [Finance and Credit]*, 2(530), 54–58. (In Russ.).

16. Serdyukova, N. K. & Serdyukov, D. A. (2019). Transformatsiya rolei uchastnikov turistskogo rynka i sovremennye trendy turistskogo obrazovaniya [Transformation of the roles of participants in the tourist market and modern trends in tourism education]. *Sochi Journal of Economy*, 4, 538–546. (In Russ.).
17. Stakhova, L. V. (2016). Preimushchestva ispol'zovaniya dinamicheskogo paketirovaniya turov dlya otrasli i biznesa [Advantages of using dynamic tour packaging for industry and business]. *Service Plus*, 3(10), 28–35. (In Russ.).
18. Chemodurova, S. S., & Shmarkova, L. I. (2018). Dinamicheskoe paketirovanie kak instrument povysheniya konkurentosposobnosti turistskogo predpriyatiya [Dynamic packaging as a tool to increase the competitiveness of a tourist enterprise]. *Vestnik OrelGIET [OrelSIET bulletin]*, 2(40), 63–68. (In Russ.).
19. Shmarkov, M. S., Shmarkova, L. I., & Bobrova, E. A. (2022). Novye usloviya i trendy deyatel'nosti turistskikh organizatsii [New conditions and trends in the activities of tourist organizations]. *Vestnik OrelGIET [OrelSIET bulletin]*, 3(61), 26–29. doi: 10.36683/2076-5347-2022-3-61-26-29. (In Russ.).
20. Shmarkov, M. S., & Shmarkova, L. I. (2021). Improving the efficiency of tour operator activities based on the expansion of integration. *Research result. Business and Service Technologies*, 7(4), 51–64. doi: 10.18413/2408-9346-2021-7-4-0-5. (In Russ.).
21. Shmarkov, M. S., Shmakova, E. A., & Shmarkova, L. I. (2017). GDS sistemy kak innovatsionnyi mekhanizm povysheniya effektivnosti predprinimatel'skoi deyatel'nosti na rynke turizma [GDS systems as an innovative mechanism for improving the efficiency of entrepreneurial activity in the tourism market]. *Vestnik OrelGIET [OrelSIET bulletin]*, 3(41), 73–79. (In Russ.).
22. Drosos, D., Chalikias, M., Skordoulis, M., Kalantonis, P., & Papagrigoriou, A. (2017). The Strategic Role of Information Technology in Tourism: The Case of Global Distribution Systems. *Springer Proceedings in Business and Economics*, 207–219. doi: 10.1007/978-3-319-47732-9_15.
23. Meng, Y. (2016). The application of information technology in tourism marketing mode and innovation. *4th International Conference on Management Science, Education Technology, Arts, Social Science and Economics: MSETASSE-16*. China, 85, 1548–1551. doi: 10.2991/msetasse-16.2016.333.
24. Morozov, M. & Morozova, N. (2020). Features of Entrepreneurial Activity in the Russian Tourism and Hospitality Industry. *4th International Conference on Culture, Education and Economic Development of Modern Society: ICCESE 2020*. Russia, 416, 1375–1380. doi: 10.2991/assehr.k.200316.296.
25. Morozov, M. (2020). Key Areas of Digitalization of Business Processes in Tourism. *4th International Conference on Culture, Education and Economic Development of Modern Society: ICCESE 2020*. Russia, 416, 1381–1385. doi: 10.2991/assehr.k.200316.297.
26. Peng, Y. Research on Strengthening the Construction of Tourism (2015). Management Information System. *International Conference on Social Science, Education Management and Sports Education: SSEMSE 2015*. China, 49, 2185–2187. doi: 10.2991/ssemse-15.2015.555.
27. Puciato, D., Łos, A., & Mrozowicz, K. (2013). Franchising as a way of reducing moral hazard in the tourism market. *Argumenta economica*, 1(30), 127–147.
28. Sanz-Ibanez, C., & Clave, S.A. (2016). Strategic coupling evolution and destination upgrading. *Annals of Tourism Research*, 56(C), 1–15. doi: 10.1016/J.ANNALS.2015.10.010.
29. Shmarkov, M., Shmarkova, L., & Gubareva, L. (2019). The leading role of crises in the regulation and development of entrepreneurship in the tourism market. *3rd International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership: ICSEAL 2019*. Czech Republic, 182–188. doi: 10.2991/icseal-19.2019.30.
30. Shmarkov, M., Shmarkova, L., & Sergeeva, I. (2019). Digital tools for searching and booking of tourist products. *1st International Scientific and Practical Conference on Digital Economy: ISCDE 2019*. Russia, 105, 344–347. doi: 10.2991/iscde-19.2019.66.

31. Shmarkov, M., Shmarkova, L., & Shmarkova E. (2019). Digital technologies in the organization and management of tourist organizations. *Proceedings of the 1st International Scientific Conference Modern Management Trends and the Digital Economy: from Regional Development to Global Economic Growth: MTDE 2019. Russia*, 81, 98–101. doi: 10.2991/mtde-19.2019.18.
32. Thomas, R. & Wood, E. (2015). The absorptive capacity of tourism organizations. *Annals of Tourism Research*, 54, 84–99.
33. Yang, Y. (2022). Application and development of big data, internet of things and cloud computing in tourism and its influence on traditional travel agencies. *7th International Conference on Financial Innovation and Economic Development (ICFIED 2022)*. China, 3291–3295. doi:10.2991/aebmr.k.220307.543.